

RAQAMLI MARKETING VA UNING ZAMONAVIY TURIZMDA TUTGAN O‘RNI

Komiljonova Muborak Baxtiyor qizi

Urganch davlat universiteti “Iqtisodiyot” yo‘nalishi magistratura tinglovchisi

komiljonovamuborak465@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola mazmuni marketing sohasini raqamlashtirish natijasida yuzaga kelgan imkoniyatlarni va uning an‘anaviy marketingdan farqini o‘rganadi. Shuningdek hozirgi kunda raqamli marketing strategiyalaridan foydalanishning istiqbollarini ko‘rib chiqadi. Raqamli marketingning turizm sohasidagi o‘rni o‘rganiladi.

Turizmدا innovatsion raqamli marketing texnologiyalaridan foydalanilgan holda bilan tanlangan iste‘molchilarni jalb qilish va uning an‘anaviy marketing vositalaridan afzal tomonlari va kamciliklari o‘rganiladi.

Tayanch iboralar: raqamli marketing, raqamli turizm, ijtimoiy tarmoqlar, website.

Abstract: The content of this article explores the opportunities created by digitization of the marketing industry and how it differs from traditional marketing. It also examines the prospects of using digital marketing strategies today. The role of digital marketing in the field of tourism is studied.

Attracting selected consumers using innovative digital marketing technologies in tourism and its advantages and disadvantages over traditional marketing tools are studied.

Key words: digital marketing, digital tourism, social medias, websites.

Hozirgi globallashtirish dunyoda har bir sohani ma‘lum bir darajada raqamlashtirish, unga raqamli texnologiyalarni joriy etish masalasi yetakchi rol o‘ynamoqda. Bunga asosiy turtki bo‘lgan kuch sifatida COVID-19 pandemiya davrini aytishimiz o‘rinli hisoblanadi. Pandemiya davrida ko‘pchilik biznes egalari, tadbirkorlar o‘zlarining faoliyatini yuzaga kelgan muammoli sharoitga moslashtirishlariga majbur bo‘lishdi. O‘z navbatida raqamlashtirish biznes ekosistemasini o‘zgartirdi, ya‘ni korxonalar va biznes egalari bozorda raqobatlashish yo‘lini o‘zgartirishga majbur bo‘lishdi[1]. Bu davrda oldin ham ko‘pchilik uchun ma‘lum bo‘lgan vositalar, ya‘ni ijtimoiy tarmoqlar, websitetlar, chatbotlar, to‘ldirilgan va virtual reallik kabi raqamli texnologiyalardan keng qamrovki foydalanish imkoniyatlarini oshirdi. Tadbirkorlar o‘zlarining tovar va xizmatlarini internet saytlari, messengerlar, mahsus ilovalar orqali sotishni yo‘lga qo‘yishdi. Biznes va iste‘molchi o‘rtasidagi aloqa raqamli marketing – reklama va reklamaning zamonaviy shakli

evolyutsiyasi tufayli mustahkamlandi.[3] Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, turli messenjerlardagi guruhlar orqali ular o‘z mahsulotlarini ommaga tanita boshlashdi. Bu esa o‘z navbatida raqamli marketingning rivojlanish cho‘qqisiga erishishiga olib keldi.

Raqamli marketing tushunchasi 1980-yilda «Channel»(oldinlari «Soft Ad Group») kompaniyasi tomonidan o‘ylab topilgan. Ular reklamalarni raqamli tarzda ommalashtirganlar[2]. « Digital marketing institute» ta'rifiga ko‘ « Raqamli marketing- maqsadli iste'molchilar va korxonalariga mahsulot va xizmatlarni targ‘ib qilish yoki bozorga chiqarishdir».Raqamli marketing an'anaviy marketingdan ko‘p jihatlari bilan farq qilinadi.

1-jadval

Raqamli marketing	An’anaviy marketing
Raqamli platformalar va texnologiyalardan, jumladan ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar, messenjerlar, elektron pochta web-saytlar orqali onlayn reklamani amalga oshiradi	Televidenya, radio, gazeta, bilbordlar, flayerlar pochta orqali reklama qiladi
Tanlangan auditoriya bilan ishlaydi	Haridorlarni tanlash imkoniyati deyarli yo‘q
Kam mablag‘ bilan yuqori natijaga erishish	Mablag‘ ko‘p sarflanadi, natija nisbatan past
Tovar va xizmatlar targ‘iboti global bosqichda bo‘ladi	Tovar va xizmatlar targ‘iboti mahalliy bosqichda bo‘ladi
Ikki tomonlama aloqa ta'minlanadi, real vaqtda xaridor o‘zini qiziqtirgan savollarga javob olishi mumkin.	Aloqa bir tomonlama bo‘ladi, xaridor real vaqt mobaynida savollariga javob ololmaydi.

Globalashgan dunyoda turizm uchun marketingning eng qiziqarli va rivojlanayotgan turi bu raqamli marketing hisoblanadi[4]. To‘g‘ri tanlangan raqamli marketing vositalari esa tashkilotlarda marketing harakatini yaxshilash va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi[5]. Hozirgi kunda internet tarmoqlari, web-sahifalar, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa raqamli texnologiyalar orqali turistik manzilgohlarga sayyohlarni jalb qilish rivojlanib bormoqda. Insonlar boshqalarining ijtimoiy tarmoqlarini, internet sahifalarini kuzatishlari orqali, boshqalarning tashrif buyurgan manzilgohlarini, u yerdagi diqqatga sazovor bo‘lgan joylar haqida ma'lumotga ega bo‘lishadi va bu ularda qiziqish uyg‘otadi. Shuningdek, ko‘pchilik mobil ilovalar sayyohlar uchun navbatdagi sayohat manzilini aniqlashda muhim rol o‘ynamoqda.

Bulardan TripAdvisor kompaniyasining maxsus web-sahifasi va uning mobil ilovasini misol tariqasida aytib o‘tishimiz mumkin. Bunday ilovalar sayyohlar uchun turistik manzilgohlarga tashrif buyurishganda ularning harakatlanishini osonlashtiradi. Masofadan turib avia chiptalar, mehmonxonalarda xona bron qilish imkoniyatlarini beradi. Shunga asoslangan holda quyida bir necha raqamli marketing vositalarini misol qilishimiz mumkin.

1-chizma

Sayyohlar internet orqali ko‘pchilik turistik mahsulotlari va xizmatlarini mustaqil ravishda sotib olayotganligi sababli hozirda internet, avval an'anaviy turizmga tur agentlar va operatorlari o‘rnini bosuvchi, vositachi bo‘lib xizmat qilmoqda [6]. Ayni navbatda har bir davlatda turizm mahsulotlarini raqamlashtirish darajasi har xil hisoblanadi. Ya'ni dunyoning yetakchi davlatlari joriy qilgan raqamli texnologiyalarni rivojlanayotgan davlatlar joriy qilishi qiyinroq kechadi. Shuning uchun sotuvchilar zamonaviy raqamli marketing tendensiyalaridan foydalangan holda, o‘zlarining marketingini optimallashtirishlari onlayn marketingni yaxshilashga harakat qilishlari lozim. Quyida ba'zi raqamli marketing tendensiyalari ko‘rib chiqiladi.

Raqamli kontent marketing	bu maqsadli auditoriya uchun onlayn tarzda tegishli va foydali kontentni yaratish, nashr etish va tarqatishga qaratilgan kontent marketingi strategiyasidir.
Mobil marketing	bu uyali aloqadan foydalangan holda tovarlar yoki xizmatlarni ilgari surish va mobil qurilmalarga: telefonlar, smartfonlar, planshetlar uchun reklama xabarlarini etkazishga qaratilgan marketing tadbirlari majmui
Sayyohlik bloglari	bu ma'lum darajada sayohat qilishga bag'ishlangan blog. Sayohat bloggerlari sayohat haqida hikoyalar, maslahatlar va fokuslar bilan o'rtoqlashadilar. Bloggerlarga o'zlarining ideal auditoriyasini diqqat bilan tanlashga yordam beradigan bir nechta kichik bo'shliqlar mavjud. Blog qanchalik ko'p bo'lsa, o'sishni boshlash shunchalik oson bo'ladi.
Ijtimoiy tarmoq marketingi	bu ijtimoiy tarmoqlarda mahsulot va xizmatlarning marketingi yoki reklamasi. Kompaniyalar va bloggerlar uchun asosiy maqsadlarni hal qilish vositasi: yangi mijozlarni topish, sotishni ko'paytirish va brend xabardorligini oshirish
Messenjerlar marketingi	bu tezkor messenjerlar yordamida mijozlarni jalb qilish va ushlab turish jarayoni. Messenjerlar korxonalariga tovarlar va xizmatlarni sotish, mijozlarga maslahat berish, avtomatlashtirish vositalari — chatbotlar yordamida byudjet va xodimlarning vaqtini tejash imkonini beradi.

Ushbu izlanish raqamli marketing raqamli marketing tushunchasi nima ekanligi va uning an'anaviy marketingdan qanday farq qilishi ni batavsil ochib beradi. Qanday an'anaviy marketing vositalaridan farqli, qanday raqamli marketing vositalari mavjud ekanligi va ularning turizmga tasiri haqida fikr yurilgan. Shuningdek, Raqamli marketing tendensiyalari haqida ma'lumot va ulardan foydalanish samarasi yuqori ekanligini ko'rsatib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Kannan, P. K. & Li, H. (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda. *International Journal of Research in Marketing*, 34, 22-45.

2.Ashlin Dsouza & Niyaz Panakaje (2023). A Study on the Evolution of Digital Marketing. *International Journal of Case Studies in Business, IT, and Education (IJCSBE)*, 7(1), ISSN: 2581-6942. 95-106.

3.Hofacker, C., Golgeci, I., Pillai, K. G., & Gligor, D. M. (2020). Digital marketing and businessto-business relationships: a close look at the interface and a roadmap for the future. *European Journal of Marketing*, 54(6), 1161-1179.

4Kotoua, S. & Ilkan, M. (2017). Tourism destination marketing and information technology in Ghana. *Journal of Destination Marketing and Management*, 6, 127-135.

5.Angeloni, S. & Rossi, C. (2020). Online search engines and online travel agencies: A Comparative Approach. *Journal of Hospitality and Tourism Research*, 45 (4), 720-749

6. Mavis Chamboko-Mpotaringa, Tembi M. Tichaawa. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*. ISSN: 2223-814X April 2021, Vol 10, No 2, pp. 712-726. *Tourism Digital Marketing Tools and Views on Future Trends: A Systematic Review of Literature*